

AMAZÔNIA

PRESENTE.PASSADO.FUTURO

Veja online

www.treelab.org
Impresso em 2025

Aldeia

São Pedro do Murici

Escola:

Escola Indígena Anama
Julieta dos Santos

© CERRADO.EM.QUADRINHOS.OFICIAL
© GABRIEL.FART

Nessa história vocês vão ver que o fogo é bom, mas não para tudo! Há muito tempo atrás eu vi os indígenas preparando o roçado com o fogo feito com as mãos e pauzinhos.

Logo depois, avistei mulheres e crianças plantando mandioca, milho, cará e feijão. Os indígenas se ajudam nas tarefas do dia-a-dia, pois formam uma grande família!

Fui ver do alto como é a preparação da terra para o roçado e o aceiro! Descobri que os indígenas desmatam e queimam somente uma pequena área.

Com terra boa, prática e respeito ao ambiente podemos ter abundância na colheita para alimentar as famílias.

Quando as pessoas de fora descobriram como a floresta é linda, vieram estudar, filmar e passear... Olha aí! Aqueles pesquisadores estudam coisas antigas. Eles são arqueólogos.

Tem mais pesquisadores observando e admirando a nossa Amazônia, em especial os animais e árvores que não conhecem. Eu também amo a natureza. Acho que quero estudar para ser um biólogo. Talvez um dia eu trabalhe com eles.